

Miscanthus as a Companion Crop for Enhanced Timber Production in Agroforestry Systems

www.af4eu.eu

Testifield with Miscanthus and treerows, Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant

Miscanthus x giganteus, beter bekend als olifantengras, is een meerjarig gewas dat tot drie meter hoog kan groeien en bij de oogst een houtige, vezelrijke biomassa oplevert. Deze biomassa heeft talloze toepassingen in diverse sectoren, variërend van bio-energieproductie tot bouwmaterialen en stalstrooisel. Ondanks zijn veelbelovende bio-economische potentieel wordt miscanthus, net als agroforestry, nog maar zelden op Vlaamse velden toegepast. Dit gewas heeft een oogstcyclus van 20 jaar en kan jaarlijks één keer worden geoogst. Het vereist weinig onderhoud; alleen tijdens de aanplanting en in de vroege groeifase is onkruidbestrijding nodig. Miscanthus is bovendien zeer adaptief en kan groeien op uiteenlopende bodemtypes, van zandige gronden tot zware klei. Een bijkomend voordeel is het vermogen tot fyto-remediatie, waardoor het ingezet kan worden om vervuilde of marginale gronden te herstellen en productief te maken. In combinatie met bomenrijen, bijvoorbeeld voor de productie van kwaliteitshout, biedt miscanthus aanvullende voordelen. De concurrentie tussen miscanthus en de bomen stimuleert de bomen om meer in de hoogte te groeien en minder lage vertakkingen te ontwikkelen, wat de houtkwaliteit ten goede komt. Terwijl de bomen pas na 15 tot 50 jaar geoogst worden, zorgt miscanthus voor een jaarlijkse oogstopbrengst, wat de economische levensvatbaarheid van dergelijke combinaties vergroot. De veelzijdigheid van miscanthus maakt het een waardevolle toevoeging aan duurzame landbouwsystemen. Het gewas kan bijdragen aan de productie van bio-energie, stalstrooisel, vezelplaten en andere bouwmaterialen. Daarnaast levert het een aanzienlijke bijdrage aan koolstofopslag en bodemkwaliteit. Doordat miscanthus en bomen gedurende lange periodes op het veld blijven staan, bevorderen ze de kwaliteit van zowel het hout als de bodem. Over een periode van 20 jaar kan miscanthus uitgeputte of marginale gronden aanzienlijk verbeteren en bijdragen aan een duurzamer landbouwlandschap.

Tobi Hallez

Universiteit Gent

Funded by
the European Union

Dit project heeft financiering ontvangen uit het onderzoeks- en innovatieprogramma HORIZON EUROPE van de Europese Unie in het kader van subsidieovereenkomst nr. GA 101086563. De geuite standpunten en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van de Europese Unie. Noch de Europese Unie, noch de subsidieverlenende autoriteit kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden.